

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
508 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
508 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	

PALIGORSKIT GILLARINI FAOLLASH VA O'SIMLIK MOYLARINI TOZALASHDA YUZAGA KELADIGAN FIZIK- KIMYOVIY JARAYONLAR

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich

Navoiy davlat universiteti professori,

Raxmonova Xolida Qaxorovna

NavDU 1-bosqich doktoranti

Annotatsiya: Ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlari va biologik faol moddalarni ajratib olishda xomashyoni turli xil aralashmalardan sorbsion tozalash uchun o'simlik moylarining gillar sirt yuzasi bilan o'zaro ta'sir tabiati ko'rsatilgan. Lyuis va Bronsted markazlarining "yog'-sorben't-yo'ldosh va hamroh moddalar" tipidagi kompozitsiyalarni shakllantirishda kislotali va ishqoriy xususiyatli moddalar bilan faollashtirilgan paligorskit zarralaridagi roli tushuntirilgan. Faollanish jarayonlari va optimal natijalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: faollantirish, o'simlik moylari, sorbsion, paligorskit gil, Lyuis markazlari, Bronsted markazlari.

Abstract: In the extraction of environmentally friendly food products and biologically active substances, the nature of the interaction of vegetable oils with the surface of the gills for sorption purification of raw materials from various mixtures is indicated. The role of Lewis and Bronsted centers in the formation of compositions of the type "fat-sorbent-satellite and companion substances" is explained in the paligorskite particles activated by substances of acidic and alkaline properties. Activation processes and optimal results are illuminated.

Keywords: activation, vegetable oils, sorption, paligorskit clay, Lewis centers, Bronsted centers.

Аннотация: Показан характер взаимодействия растительных масел с поверхностью глин для сорбционной очистки сырья от различных примесей при экстракции экологически чистых пищевых продуктов и биологически активных веществ. Объясняется роль центров Льюиса и Бронстеда в формировании составов типа "масло-сорбент-сопутствующее и сопутствующее вещество" в частицах палигорскита, активируемых веществами кислотного и щелочного характера. Освещаются процессы активации и оптимальные результаты.

Ключевые слова: активация, растительные масла, сорбция, палигорскитовая глина, центры Льюиса, центры Бронстеда.

KIRISH

Respublikamizda so'nggi yillarda sanoatning turli sohalarida bo'lgani kabi, yog'-moy sanoati korxonalarida ham atrof-muhit uchun yuqori fizik-kimyoviy xossalarga ega bo'lgan ekologik

toza o'simlik moylari ishlab chiqarish bo'yicha muayyan natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da "Atrof-muhitning ifloslanish darajasini baholash mexanizmlarini takomillashtirish, atrof-muhitni kuzatish, uning ifloslanish darajasini bashorat qilish, davlat ekologik nazoratini doimiy axborot bilan ta'minlash, ifloslantiruvchi manbalarning holati va atrof-muhitga ta'siri ustidan monitoringni amalga oshirish" vazifalari belgilangan. Bu borada mahalliy xomashyolar asosida fizik-kimyoviy va ekspluatatsion xossalarga ega bo'lgan yuqori samarali sorbentlar yaratish muhim ahamiyatga ega.

Yuqori energiya va ozuqaviy qiymatga ega mahsulotlar, ya'ni toza o'simlik moylarini olishda xomashyoni qayta ishlashni qiyinlashtiradigan qo'shimcha moddalardan tozalash uchun sorbentlardan foydalaniladi. Kimyoviy jarayonlardan biri faollangan paligorskit gillarini kungaboqar va zig'ir moylariga kiritishdir. Bu asosli qadam hisoblanadi, chunki ularning yuzasida (ya'ni, zarrachalarning bazal yuzalari va qirralari) ham kislotali, ham asosli sirt markazlari mavjud. Keyinchalik bunday gillarni suyuq fazadan ajratib olish orqali yog' tarkibidagi asosiy komponent — yog' kislotalarining triglitseridlariga ma'lum darajada yaqin bo'lgan turli xil tabiatdagi birikmalarning keng spektrini olish mumkin. Masalan, erkin yog' kislotalari gidroksil guruhining protonini va koordinatsion to'yingan karbonil kislorod atomini o'z ichiga oladi; peroksid birikmalarining faol qismi elektron donor kislorod atomini o'z ichiga oladi va aralash fosfatidlarining molekulari kislorod atomi va aminogruhidada donor-akseptor bog'lanishlarga ega bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dunyoda o'simlik moylarini tozalash uchun yuqori samarali sorbentlarni yaratishga qaratilgan tadqiqotlar bo'yicha katta hajmdagi ma'lumotlar mavjud bo'lib, bu sohada J.A. Pollard, S.A. Kapustin, M.A. Usman, V.I. Ekwueme, T.O. Alaje, Y.G. Wang, A.Q. Kormosh va boshqalarning ishlarida turli tabiiy va sintetik polifunksional birikmalarni saqlagan sorbentlarni ishlab chiqish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga, hozirgi kunda mahalliy xomashyo zaxiralari asosida paxta moylarini tozalashda qo'llaniladigan yangi sorbentlar olish texnologiyalarini ishlab chiqish va tadbiiq etish yo'nalishida ilmiy ishlar olib borilgan.

O'zbekistonda K.S. Axmedov, E.A. Aripov, M.A. Asqarov, A.T. Jalilov, S.A. Abduraximov, M.R. Amonov, B.B. Sobirov, D.S. Salixanova va Sh.A. Sultonovlar tomonidan ilmiy ishlar olib borilgan. Ularning ishlarida tabiiy va sintetik polielektrolitlar, shuningdek, suvda eruvchan va sintetik kompozitli kukun asosidagi faollangan sorbentlar olishning Respublikamiz va xorijda mavjud texnologiyalari har tomonlama tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ma'lumki, paligorskitning sorbsiya xususiyatlarini o'simlik moylarining qo'shma moddalariga nisbatan o'zgartirish uchun, qoida tariqasida, kislotalar bilan faollashtirish jarayoni qo'llaniladi. Keyinchalik "yumshoq" faollashtirish organik kislotalarning sorbentlariga, xususan, sirka kislotasiga (SK) ta'sir qilish orqali ta'minlanadi; ishqoriy faollashuv esa kislota bilan davolashtan alohida, kamdan-kam hollarda amalga oshiriladi.

Ushbu tadqiqot tavsifining maqsadi turli xil mahalliy yog' tarkibiy qismlari va kislotali hamda gidroksidi moddalar bilan faollashtirilgan paligorskit gil orasidagi o'zaro ta'sirlarning mohiyatini ilmiy asoslashdan iboratdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajribalar kungaboqar moyi (K.h.=5,3 mg KOH/g) va zig'ir moyi (K.h.=3,2 mg KOH/g) namunalari Navbahor va Azkamar konining gillari 70 °C da faollantirildi. 30 daqiqa davomida sorbent bilan ishlov berilgandan so'ng, o'simlik moylarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari usullar bilan aniqlandi. Ezilgan gil namunasining difraktogrammalari "DRON-3 M" (Si Ka-nurlanish, $\lambda=1,54 \text{ \AA}$; naychadagi kuchlanish 40 kV, oqim kuchi 20 mA, skanerlash tezligi 1 daraja/min) yordamida o'rganildi.

Rk spektroskopiyasi usuli bilan tabiiy sorbent zarralari yuzasida Bronsted bo'yicha proton kislotalar markazlari, Lyuis bo'yicha aproton kislotalar markazlari va asosiy proton akseptor markazlari topilgan. Bronsted markazlari (17 mmol/g) paligorskitit panjarasining ikkita kremniy-kislorod tetraedrlari bilan bog'langan alyuminiy atomi yaqinidagi sirt gidroksil guruhlaridan tomonidan hosil bo'ladi. Lyuis markazlari (10 mmol/g) koordinatsion to'yinmagan atomlarni o'z ichiga oladi (alyuminiy). Asosiy markazlar (13 mmol/g) to'ldirilgan elektron qobig'i bo'lgan sirt kislorod atomlarini ifodalaydi.

Faollashtirilgan sorbentlarning tuzilishini sifat jihatidan aniqlash infraqizil spektroskopiyaga ma'lumotlari asosida amalga oshirildi, ularning sirt guruhlarining miqdoriy bahosiga muvofiq olingan. Tabiiy sorbent namunasining difraktogrammalarini tahlil qilish uning asosiy komponenti paligorskitit ekanligini ko'rsatdi. Infraqizil spektroskopiyaga ma'lumotlariga ko'ra, paligorskitit gilini sirka kislotasi bilan faollashtirganda aluminosilikatning kristall tuzilishining zaif dealuminatsiyasi va karboksilat guruhlarining paydo bo'lishi kuzatiladi. Bu jarayonlar sirka kislotasining 50 mass foizdan yuqori konsentratsiyasiga xosdir.

Sirka kislotasi bilan faollashtirilgan gilning RK spektrlarida 4...6 (140 mmol/g) hududida kislotalar markazlari guruhi topilgan, asosiy markazlar esa yo'q edi. Bu paligorskitit va sirka kislotasi o'rtasidagi o'zaro ta'sirda birinchi navbatda kislotaning ahamiyatsiz (bir necha foiz ichida) konsentratsiyasi bilan uning gidroksil guruhining paligorskitit yuzasidagi asosiy proton-qabul qiluvchi markazlar bilan o'zaro ta'siri ustunligini ko'rsatadi, bu esa neytrallanishga olib keladi.

SK konsentratsiyasining oshishi bilan (>6 mas. %) paligorskitit gilining elektronni tortib oluvchi Lyuis markazlari to'ldirilgan tashqi orbitalga ega karbonil kislorod bilan reaksiyaga kirishadi:

Natijada zarrachalar yuzasida biz monodentat shaklda koordinatsion to'yingan Al atomi va karboksilatga egamiz, uning gidroksil guruhi Bronstedga ko'ra protonodonor markazni beradi. Paligorskititni kislotalar bilan dealuminatsiya qilishda alyuminiy atomi o'rnida Lyuis markazi paydo bo'ladi, bu markaz ortiqcha musbat zaryadga ega kremniy atomidan hosil bo'ladi.

5–15 mass. % miqdorida natriy suyuq shisha bilan aralashtirilgan Azkamar gilining infraqizil spektrlarida paligorskititning sirt gidroksil guruhlarida tebranishlar yo'qligi aniqlangan. RK spektrlarida faqat 11–12 mintaqasidagi asosiy markazlarning cho'qqilari kuzatiladi, ularning umumiy tarkibi ≈128 mmol/g ni tashkil qiladi. Shunday qilib, Bronsted sirt markazlari tipidagi kation almashinuvida neytrallanadi.

Lyuis esa-elektron to'yinmagan kislorod atomlari orqali FS silikat guruhlarining adsorbsiyasi tufayli:

Natijada, sirtida faqat asosiy markazlar mavjudligi aniqlangan. Paligorskitning tavsiflangan sirt xususiyatlari o'simlik moylarini qo'shma moddalardan tozalash bilan bog'liq sorbsiya jarayonlari davomida fizik-kimyoviy hodisalarning mohiyatini tushunishga imkon beradi.

Shunday qilib, o'simlik moylarida 0,1 mol/l gacha (va ba'zan undan yuqori) konsentratsiyada mavjud bo'lgan erkin yog' kislotalari adsorbsiyalanishi mumkin. Bu, birinchi navbatda, gidroksil guruhlarini Bronsted mexanizmi bo'yicha sorbent yuzasida asosiy proton-qabul qiluvchi markazlar bilan neytrallashtirish orqali amalga oshadi.

Sorbentlar olishning eng samarali usuli sifatida termokimyoviy jarayonlar natijasida olish misol qilib keltirilishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, gil kukunlarning turlariga qarab ularning sorbsion xossalari ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, paligorskit gil kukunlarini faollantirish jarayonida kislota eritmasining konsentratsiyasi hamda sorbentning kislotalik muhiti kaolin va bentonit kukunlaridan farq qiladi. Bu farqlarni quyidagi 1-rasmda kuzatish mumkin.

Sorbentlarni olishning oxirgi bosqichlarida yuvish jarayonida suspenziyalari eritma (pulpa) muhiti aniqlanib turiladi. Tadqiqotlar davomida aniqlanganki, oq yoki sariq rangli paligorskit yoki kislotali eritma bilan shiddatli reaksiyaga kirishuvchi gillar yuvish jarayonlarida pH ko'rsatkichlarining keskin pasayishi kuzatiladi. Bu gillarning qattiligi, xususan, maydalanishning qiyinligi elementlararo ta'sir kuchlari yoxud bog'larining mustahkamligi bilan izohlanadi.

Shiddatli reaksiyaga kirishish qobiliyati esa gil tarkibida kuchli metallik xususiyatlarni namoyon qiluvchi elementlarning mavjudligi bilan bog'liq. Shuningdek, o'tkazilgan eksperimentlar natijalariga asoslanib, elektromanfiyligi bir-biridan keskin darajada farq qiladigan gil namunalarining maydalanish xususiyati kamayib ketgani aniqlangan.

1-rasm. Gil kukun turlariga faollantirish vaqtini ta'siri.

1-rasmda keltirilgan raqamlar va ma'lumotlardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, paligorskit gil kukunini faollashtirishda kislota eritmasining konsentratsiyasi pastroq bo'lganida, sorbsion xossasi yuqori bo'ladi.

Agar yuqori (100–300 °C) haroratda faollantirilgan pulpa yuvish vaqtida pH ko'rsatkichi 3 ga teng bo'lgunga qadar quritilsa, olingan sorbentning qaytadan muhiti pH 5 ga yaqinlashgani kuzatilgan. Ushbu muhit ko'rsatkichining keskin pasayishi faollanish jarayonining qutirish jarayonida ham davom etishi bilan izohlanadi.

Shuningdek, qaynatmasdan (suv miqdori kam bo'lgan holatda) ikki marta faqat quritish jarayoni bilan faollashtirilsa, pH ko'rsatkichi 0,2 gacha o'zgarishi aniqlangan. Biroq, suvni ko'p miqdorda talab qiladigan gil kukunlari, aksincha, kislotalik muhiti quritilganda pH ko'rsatkichi 1,5 gacha ko'tariladi. Bunday turdagi gillarni faollantirishda kislotalarning miqdoriy nisbati kam sarflanganida bo'kish hodisasi namoyon bo'lishi kuzatilgan.

Olingan sorbentning sorbsion xossasini aniqlash uchun paxta moyini tozalash sinovi o'tkazildi. Tozalash jarayonida sorbentning qorayib ketishi kuzatilgan. Ushbu qorayish sorbsiyalash va bo'kish hodisalarining birgalikda sodir bo'lishi bilan izohlanadi. Bunday natijalar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Faollantirish jarayonida gil:suv turli nisbatlarini sorbsion xossasiga ta'siri.
150 °C haroratda, gil:kislota-1:0,5 nisbatda.

T/r	Gil:suv nisbatlari	Sorbentga nisbatan bo'kish hajmi	Sorbsion xossasi	Gil:suv nisbatlari	Sorbentga nisbatan bo'kish hajmi	Sorbsion xossasi
1	1:3	1,4	40	1:1	2	48
2	1:4	1,1	48	1:1,5	1,8	48
3	1:5	0,9	34	1:1,3	2	47
4	1:6	0,7	30	1:1,2	2,3	40

1-jadvalni kuzatish davomida shunday xulosa qilish mumkinki, faollashtirish jarayonida suvning miqdoriy nisbatining ko'p sarflanishi bo'kish hodisasini sezilarli darajada pasaytiradi. Suvning gilga nisbatan 4 baravar ko'p bo'lishi optimal nisbat sifatida belgilandi. Shu bilan birga, suv miqdori kam bo'lgan hollarda ham kislota miqdoriy nisbatining 1 baravar kamligi optimal deb hisoblanadi.

Sorbentlarning dinamik sig'imini o'rganish natijalariga ko'ra, sirka kislotasi bilan faollashtirilgan paligorskit gilidan tayyorlangan sorbentlar, ayniqsa FS yoki dolomit bilan birgalikda, kungaboqar yog'ini tozalashda barqaror ishlash samaradorligini ko'rsatdi. Ushbu sorbentlarning iste'moli 100 kg/t yog' (kungaboqar, zig'ir urug'i) uchun yuqori navga qadar tozalashda qo'llaniladi.

Bu natijalar, yuqorida ta'kidlanganidek, tabiiy va faollashtirilgan paligorskit sorbentlari yuzasida turli markazlarning mavjudligi bilan bog'liq. Natijada ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlari va farmakologiya uchun ahamiyatli bo'lgan biologik faol yog'larni o'z ichiga oluvchi muhitlar olinadi.

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

O'simlik moylariga paligorskit gillarini qo'shish jarayonida yuzaga keladigan fizik-kimyoviy hodisalarning mohiyati aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, sorbent yuzasida turli xil yog' moddalar va faol markazlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlari o'rganildi. Paligorskitning Bronsted va Lyuis markazlari, shuningdek, uning gidroksil guruhlar, erkin yog' kislotalari va boshqa organik qo'shma moddalarning sorbsiyalash jarayonidagi roli ilmiy asoslandi. Azkamar konining gillari sirka kislotasi va gidroksidi moddalar (suyuq shisha, dolomit) bilan faollashtirilganda, ular yuqori samaradorlikka ega sorbent sifatida foydalanilishi mumkinligi ko'rsatildi. Bunday sorbentlarning kungaboqar va zig'ir moylarini "eng yuqori nav" malakasiga qadar tozalashda barqaror ishlashi qayd etildi.

Tadqiqot davomida suv va kislota miqdoriy nisbatlari hamda faollashtirish sharoitlari o'rganilib, ularning sorbentning samaradorligiga ta'siri aniqlandi. Suvning gilga nisbatan optimal miqdori 4 baravar deb belgilandi, bu bo'kish hodisasini sezilarli darajada pasaytirishga yordam beradi. Sorbentning sorbsion xossalari va strukturaviy o'zgarishlari, xususan, infraqizil spektroskopiya va diffraktometriya yordamida tasdiqlandi.

Tadqiqot natijalari ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlari, biologik faol yog'lar va farmakologiya uchun zarur bo'lgan yuqori sifatli sorbentlar ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi. Sorbsiya jarayonlarida gillarning kislota va gidroksidi muhit bilan o'zaro ta'sirida yuzaga keladigan fizik-kimyoviy hodisalar, shuningdek, sorbentning tarkibi va yuzasida hosil bo'ladigan faol markazlar ularning samaradorligini oshirishga asos bo'ladi. Bu sorbentlarning ishlatilishi nafaqat o'simlik moylarini tozalash jarayonlarini takomillashtirishga, balki atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslarni tejashga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Patent Uz № IAP 07496 29.09.2023 y. Sobirov B.B., Amonov M.R., Sultonov SH.A., Sayimova D.Q. O'simlik yog'larini tiniqlashtirish uchun sorbent olish usuli.
2. Холов Х.М., Собиров Б.Б., Алланазаров Х., Султонов Ш.А. Методика повышения адсорбционных свойств почвы палыгорскитной глины // *Universum: технические науки* Выпуск: 2(83) Февраль 2021 Часть 3 Москва 2021. – С. 62-67.
3. Султонов Ш.А., Холов Х.М., Асророва Ф.А. Активация палыгорскитной глиняной почвы для отбеливания масел // *Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке»*. Выпуск №20 (том 5) (ноябрь, 2021). – С. 1276-1278.
4. Sobirov B.B., Sultonov Sh.A., Tilavova L., Xolov X.M., Raxmonova X.Q. Effect of Temperature on Sorbent Properties in the Process of Oil Cleaning (Bleaching) // *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS)* ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 04 2022. – P. 1569-1571.
5. Sultonov Sh.A., Kholov Kh. Influence of Acid Environment Changes on Sorption Properties During Clay Powder Processing // *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences* № 7-8 2023 July - August. – P. 14-17.
6. Sultonov Sh.A., Sayimova D.K., Kholov Kh.M. Physico-Chemical Analysis of Clay Powder with Sorption Characteristics // *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences* № 7-8 2023 July - August. – P. 17-21.
7. Оспанов А.А., Тулегенова А.Х., Тлеужанова Г.М. Сорбционные свойства активированных глин при очистке растительных масел // *Вестник КазНУ, Серия химия*. – 2021. – Т. 81, №2. – С. 35-40.
8. Lee, S., Kim, J., & Park, H. Improvement of Adsorptive Properties of Natural Clays for Refining Vegetable Oils // *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*. – 2020. – Vol. 89. – P. 24-30.
9. Zhang, Y., & Wang, L. Activation and Characterization of Paligorskite Clay for Sorption Applications // *Applied Clay Science*. – 2021. – Vol. 203. – P. 105-112.
10. Ахметов, К.С., Каримов, Р.Б., & Нурматова, З.И. Использование глин Навбахорского месторождения для очистки хлопковых масел // *Химия и технология растительных масел*. – 2022. – Т. 45, №3. – С. 48-55.
11. Gupta, R.K., & Sharma, P. Optimization of Sorption Parameters for Bleaching of Edible Oils Using Activated Clays // *International Journal of Oil Processing*. – 2022. – Vol. 19, Issue 3. – P. 78-83.
12. Liu, Y., & Fang, Z. Study of Acid-Activated Clays and Their Sorption Capabilities in Oil Refining // *Journal of Cleaner Production*. – 2023. – Vol. 149. – P. 57-64.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

